

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

FECHA DE RECEPCIÓN: 24 DE AGOSTO DE 2018

FECHA DE ACEPTACIÓN: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018

LA RESIGNIFICACIÓN ESCOLAR COMO ESTRATEGIA EXISTENCIAL FRENTE A LA DISFASIA QUE LA ESCUELA PROMUEVE Y LAS ASPIRACIONES NOMINALES DEL ESTUDIANTE

The school resignification
as an existential strategy
in the face of the dysphasia that
School promotes and nominal
aspirations of student

Marco Antonio Constantino Aguilar
Centro Regional de Formación Docente e
Investigación Educativa
marco.constantino@cresur.edu.mx

Rocío Natividad López Anzuetto
COBACH EMSaD 122
ronaloan@hotmail.com

Claudia Candelaria Pimentel Morales
Colegio de Bachilleres de Chiapas
yafero825@hotmail.com

Miguel Ángel Hernández Gómez
Colegio de Bachilleres de Chiapas
oswalmiguel@hotmail.com

Resumen

El presente artículo pretende descubrir a nivel cuantitativo las resignificaciones colectivas de estudiantes del COBACH 122 sobre la percepción que tienen de la escuela, su manera de percibirla y adoptarla como una institución incubadora de anhelos escolares. Para ello se buscan enlazar los cuestionamientos existenciales que todo individuo se plantea alguna vez en su vida, esto para evidenciar la imperiosa necesidad de construir un diagnóstico escolar que permita encontrar al profesorado del Colegio de Bachilleres de Chiapas, elementos que sirvan para construir un proceso de enseñanza-aprendizaje que pondere los intereses genuinos de los adolescentes.

Palabras clave: resignificación, autodescubrimiento, grupo, colectivo relaciones interpersonales, comunicación, autogestión de saberes.

Abstract

In this article, the author tries to discover at a quantitative level the collective re-significations of CO-BACH 122 students about the perception they have of the school, in their way of perceiving it and adopting it as an institution that incubator of school yearnings. To do so, it seeks to link the existential questions that every individual is raised sometime in life, this to demonstrate the urgent need to build a school diagnosis that allows to find the teachers of the College of Bachilleres of Chiapas, elements that serve to build a teaching-learning process to the genuine interests of the teenagers.

Keywords: resignification, self-discovery, group, collective interpersonal relationships, communication, self-management of knowledge.

Introducción

El desarrollo cognoscitivo, social y psicológico de los seres humanos interminablemente está conmutándose de significados; imaginar el proceso que toda persona enfrenta en cada una de las etapas de la vida escolar, es un reflejo de la adopción de significados o transmutación de saberes. Desde muy pequeños, los individuos nos vemos obligados a aprender del vasto universo de simbolismos cognitivos antepuestos por las demandas del colectivo social.

La consecución profesional o técnica de los seres humanos debe escolarizarse en estándares que más tarde permitan coaligarse entre los grupos sociales, como resultado de esto, se busca obtener una cohesión comunicativa.

Cuando se es estudiante, la dinámica gira en aprender y aprender, a la postre permite a los individuos desplegar un rol y un estatus social.

La vida estudiantil de un adolescente por su naturaleza, por ejemplo, está continuamente transformándose, influyen una multiplicidad de factores (sociales, culturales, climáticos, económicos, hormonales, psicológicos, entre otros) que a su vez contribuyen a eclipsar una cosmovisión y cosmogonía personal; que se refleja en la toma de decisiones y en la consecución de los actos.

Uno de los menesteres para la vida adolescente se centra en la formación de la personalidad, el contraste de sus creencias, la confrontación de la

realidad, tolerancia a la frustración, límites, auto-concepto, esquemas psicológicos, etc., que le sirven para la formación de una identidad personal y, al mismo tiempo, les permitan buscar un espacio de pertenencia y permanencia en la sociedad. En consecuencia, la adolescencia se refiere a la continua resignificación de esta etapa de la vida, en otras palabras, este periodo es llamado por Erikson (citado por Papalia, et al., 2009) “identidad versus confusión de identidad”, es cuando los seres humanos deben resolver su conflicto de identidad, para continuar con su transición hacia la vida adulta y hacer de los actos una sinonimia de responsabilidad. Aunque implique actuar coherentemente, aplicando las resignificaciones adquiridas en el contexto social e individual.

Desarrollo

El bachillerato para los adolescentes es, según el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM (2017), una oportunidad para construir un futuro académico, por ello se considera una etapa trascendente en la resignificación de significados dinámicos y cambiantes, si se considera que permanentemente se adoptan nuevas conductas, esto quiere decir, que la resignificación supone otorgar un valor o un sentido diferente a algo o un conjunto de circunstancias escolares, que configuran la percepción de los individuos.

Así por ejemplo “las resignificaciones son habituales en las interacciones sociales, están asociados a los cambios permanentes de las movilizaciones sociales, pasa lo mismo con esta etapa de desarrollo” (Woolfolk, 2010. Pág. 230). En palabras de la autora, todo acto humano observado con habitualidad es signo de resignificatividad, puesto que la simple comunicación cumple con una de sus características, la de cambiar el significado permanentemente de lo que se conoce.

Sumando a esta idea, Pérez y Merino (2014) conciben a la resignificación como el resultado de darle un nuevo significado a toda interpretación de la realidad, a través de los pensamientos, narrativas, expresiones artísticas u otro tipo de manifestaciones humanas. En la psicología, la resignificación se traduce en darle sentido a la historia de vida, a partir de una nueva forma de entender el presente. Es decir, que todos los sucesos de la vida se reinterpretan de forma distinta y endémica.

Ante este argumento Chaux (2012) describe a la escuela como una estructura social, en la que los escolares generan sentido de pertenencia y proximidad al grupo. La escuela contribuye a lograr esta meta y no a hondar las diferencias. Esta reflexión está asociada al sentido de competencia que provoca en los seres humanos emociones destructivas como el egoísmo.

En relación a lo anterior, el acompañamiento psicosocial de las diferencias entre los seres humanos, de acuerdo a Hofstadt (2005), debe hacerse desde la educación, de tal manera que se promuevan en ella ejercicios pedagógicos de reconciliación, que generen ambientes pacificadores y paulatinamente eliminen los actos de violencia entre congéneres, no como un ejercicio de desaparecer los conflictos, sino que apueste a reconocerlos racionalmente y sirvan para edificar la convivencia en los rubros vitales de una persona.

Por ello, en la idea de Hidalgo (1999), cuando los individuos cuentan su historia de vida y otros la escuchan o le dan lectura, los sujetos protagonistas sienten que existen, este orden de ideas da

cuenta que cuando se comparten las necesidades de los demás, se reconocen en el sentido colectivo; significa que existen, y están más cerca de lo que piensan, lo que siente y configuramos un espacio en el planeta. En otras palabras, es en esta condición cuando los individuos construyen relaciones de pares ligadas entre sí y se pueden fácilmente reconocer mutuamente.

Ante esto, D'Angelo (2002) argumenta que la esencia de la vida escolar se encuentra de una forma rítmica que les ayuda a las personas a resignificar sus experiencias, y por ende se busca accionar y llenar este sentido.

Para esta teorización es menester partir de una realidad cuantificable sobre las continuas resignificaciones del alumnado desde su percepción sobre la escuela, que le permiten al docente, a manera de autocrítica, construir una visión del sentido de la vida estudiantil del Bachillerato y, a su vez, les proporcionen bases psicosociales y psicopedagógicas para construir una pedagogía incluyente, al mismo tiempo partir de la premisa de Maslow (2015): cada uno de los seres humanos poseemos una esencia, intrínseca, innata y, en cierto sentido, inmutable. Puesto que, si se niega o intenta coartar este núcleo de personalidad, permanecerá enferma, unas veces con síntomas evidentes y otras con síntomas apenas apreciables a la vida. De ahí la importancia de saber sobre la percepción estudiantil sobre lo que se promueve en el COBACH 122.

Aspectos estadísticos

Una de las inquietudes como docentes de este nivel fue contrastar nuestra perspectiva con la de 180 alumnos del COBACH del Plantel 122 “La Gloria”, del Municipio de Comitán. Se diseñó una serie de interrogantes asociadas a los propósitos de las resignificaciones de la vida que promueve la escuela, a la vez, para obtener datos que permitan elaborar una reflexión descriptiva útil para el profesorado. A continuación, se describen:

¿La escuela le enseña a actuar con dignidad en todas las áreas de su vida? Uno de los grandes problemas que enfrentamos las personas es no actuar con dignidad ante las distintas eventualidades que se nos presentan en la vida y peor aún, ante las distintas circunstancias que elegimos. La escuela le ayuda a descubrir, ¿quién es? Desde los primeros contactos con la filosofía, por ejemplo, en el bachillerato enseñan a cuestionarse el sentido de la existencia humana, favoreciendo que los individuos en esta etapa de desarrollo encuentren un proceso de formación desde una perspectiva para enfrentarse a el mundo, y debido a ello, esta interrogante sigue siendo persistente a lo largo de la vida.

Otro de los cuestionamientos se centra en los retos que se presentan en su vida, ¿la escuela promueve cómo actuar y enfrentar los obstáculos?, ¿La escuela le ha enseñado que cada acto que realice debe ser congruente con su proyecto personal-social?, ¿Actúa en todo momento de acuerdo a su núcleo valórico que le ha promovido la escuela?, ¿Aplica en la toma de decisiones el ideal de pensar sintiendo, como algo que experimentó en la escuela?, ¿En la escuela le enseñan que su labor cotidiana está representada primero por el conocer y posteriormente por el hacer?, ¿Los anhelos y sus metas lo impulsan para ser mejor ser humano desde la escuela?, ¿El Cobach le enseña a que sus relaciones de grupo sean asertivas?

Ante las distintas eventualidades de su vida, ¿la escuela le enseña que las decisiones las debe hacer en relación a la regulación social?, ¿La escuela le debería enseñar la importancia de conocer sus emociones para tomar decisiones acertadas en la vida?, ¿La escuela le debería enseñar la importancia de estrechar lazos interpersonales con las

personas?, ¿La escuela le enseña que ayudar a los demás debe hacerse desde el afán de reciprocidad?, la escuela le enseña que debe actuar permanentemente con autoestima? En la suma de todas estas interrogantes se pretendió asociar la idea de que los seres humanos pretenden construir en su identidad las resignificaciones más significativas de su contexto, partiendo de lo que los demás son y, como consecuencia, la influencia cultural del grupo.

La parte del muestreo se construye desde el diagnóstico de necesidades básicas para intervenir en espacios escolares incluyentes, lo constituye una muestra utilizando escala Likert. Se recabó en 180 alumnos del COBACH 122 “La Gloria”, del Municipio de Comitán, Chiapas. El muestreo se llevó a cabo con la finalidad de observar las necesidades del ser, lo social, familia, trascendencia, función escolar, dignidad, entre otros; que se encuentran descritos en los cuestionamientos; los resultados están asociados a una escala de 14 ítems, y se aprecian a continuación:

1. ¿La escuela le enseña a actuar con dignidad en todas las áreas de su vida?

A la pregunta, ¿la escuela le enseña a actuar con dignidad en todas las áreas de su vida? El 10% de los alumnos dicen que sí cumple totalmente con este propósito, mientras que 6% de ellos ni lo hacen y le dan poca importancia, el 91% de estos dicen que no les enseña a actuar con dignidad.

En este sentido, se aprecia que 164 de 180 alumnos consideran que la escuela no les ayuda a actuar con dignidad en las distintas circunstancias de su vida, puesto que está asociado a la cotidianidad, esto deja ver una necesidad permanente en este rubro, relacionada a tres aspectos: el primero a estar practicando este aspecto valoral continuamente, el segundo a ser consciente de su importancia en todas las esferas de la vida humana y, finalmente, utilizarla como esquema de su personalidad.

2. ¿La escuela le ayuda a descubrir quién es?

A la pregunta, ¿la escuela le ayuda a descubrir quién es? El 6% de ellos respondieron que sí les ayuda, el 3% medianamente lo hace y al 91% no les ayuda a descubrir quiénes son.

De los 180 encuestados, 164 contestaron que la escuela no les ayuda a descubrir quiénes son, aunque esto no significa que al menos busquen este ideal en otros medios, como la familia. Por ello es un ideario hacer de este proceso un acto permanente para autodescubrirse, una función que debería ser esencial en la promoción de saberes dentro y fuera de la escuela.

Lo que implica que el ideal Socrático, de descubrirse, constituye un éxito de la vida humana por conocerse a uno mismo, trazándose como un camino que permite a los individuos dimensionar la importancia que juega en todas las relaciones sociales. Esto implica que la escuela no es la única responsable para tal finalidad.

3.- En los retos que se presentan en su vida, ¿la escuela promueve cómo actuar y enfrentar los obstáculos pensando quién puede ser?

El 16% de los alumnos están de acuerdo en cuanto a que en los retos que se presentan en su vida la escuela promueve cómo actuar y enfrentar los obstáculos pensando quién puede ser, mientras que al 17% les parece indistinto, y al 67% la escuela no les promueve este aspecto.

Uno de los grandes retos para los alumnos se encuentra en cuestionarse continuamente ante los retos que se presentan en su vida, ¿la escuela promueve cómo actuar y enfrentar los obstáculos pensando quién puede ser? Para muestra, 121 de los 180 alumnos encuestados contestaron que la escuela no lo hace.

Es un proceso importante porque los enfrentan a diversos riesgos, por ello debe desarrollarse una consciencia que les permita mantener y formar certidumbre personal. Puesto que perennemente los seres humanos buscan construir una realidad distinta a la de otros; que les motive a sentir convicción en cada uno de los retos personales. Es un proceso natural buscar una mejor consecución de satisfactores, aunque con ello sea necesario incorporar regulaciones sociales que garanticen la paz y convivencia social.

4.- En su diario vivir, ¿la escuela le ha enseñado que en cada acto que realice debe ser congruente con su proyecto personal-social?

En esta sección, ¿la escuela le ha enseñado que en cada acto que realice debe ser congruente con su proyecto personal-social? El 26% de ellos respondió que sí lo hace totalmente, el 19% medianamente y el 55% considera que la escuela no lo enseña.

Esto quiere decir que a 99 de los 180 alumnos, en su diario vivir, la escuela no les ha enseñado que en cada acto que realicen deben ser congruentes con su proyecto personal-social, esto puede llevar a experimentar en el estudiantado una falta de congruencia con su proyecto personal-social, promoviendo conductas de alto riesgo que a la postre impactan de forma directa o indirecta en el colectivo social.

¿Actúa en todo momento de acuerdo a su núcleo valórico que le ha promovido la escuela?

Para este interrogante: ¿Actúa en todo momento de acuerdo a su núcleo valórico que le ha promovido la escuela? El 26% de los alumnos expresaron totalmente que lo hacen con apego a lo que la escuela promueve, 19% medianamente consideran que actúan en relación a lo que se promueve en la escuela, el 55% no lo hacen.

Significa que 99 de 180 alumnos consideran que la escuela no promueve un núcleo valórico que les ayude a enfrentar su realidad. El tomar en cuenta esta consideración, deja presumir que lo llevan a cabo atendiendo a su conveniencia desde su contexto personal, es decir, que se debe romper con moldes añejos de considerar que la escuela incide en los núcleos valóricos, lo que implica sí asumir una responsabilidad como colectivo en la restructuración de este núcleo y estar en la posibilidad de formar a individuos para una sociedad más justa y equitativa.

6.- ¿Aplica en la toma de decisiones el ideal de pensar sintiendo, como algo que experimentó en la escuela?

En el cuestionamiento, ¿aplica en la toma de decisiones el ideal de pensar sintiendo, como algo que experimento en la escuela? Resultó que: el 34% lo considera totalmente, 12% medianamente los considera, el 54% en ningún momento.

Lo que significa que 98 de 180 alumnos consideran que no aplican en la toma de decisiones el ideal de pensar sintiendo, como algo que experimentaron en la escuela, por el contrario, la escuela los orilló a sistematizarse, a ordenarse y, en mejor de los casos, a callarse. Deja entre ver una falta de congruencia entre lo que se desea, actúa y la consecuencia de las decisiones.

7.- ¿En la escuela le enseñan que su labor cotidiana está representada primero por el conocer y posteriormente por el hacer?

En el rubro: ¿En la escuela le enseñan ¿que su labor cotidiana está representada primero por el conocer y posteriormente por el hacer? El 34% de los docentes contestaron que la escuela sí promovió esta meta, otro 12% consideran que medianamente lo hizo, el 54% no lo hizo.

El conocer y después actuar siempre está relacionado a la ponderación individual y personal que los alumnos deben hacer en todos los días en las aulas y en las distintas áreas de su vida. En contraste a esta idea, el 98 de los 180 encuestados consideraron que en la escuela no les enseñaron que su labor cotidiana debe estar representada, primero por el conocer y posteriormente por el hacer. En pocas palabras, la escuela no les enseñó a tomar decisiones ni asumir las consecuencias.

8.- ¿Es un afán primordial del bachillerato enseñarle que los anhelos y sus metas deben impulsarlo para ser mejor ser humano desde la escuela?

En el ítem ¿es un afán primordial del bachillerato enseñarle que los anhelos y sus metas deben impulsarlo para ser mejor ser humano desde la escuela? El 10% medianamente lo cree, el 27% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 63% no se aprecia.

Uno de los propósitos fundamentales de un grupo es que sus miembros se encuentren identificados con él, ante esto, todos los actos que realizan sus integrantes deben ser congruentes con lo que persigue el grupo, de ahí que 114 de 180 alumnos encuestados consideran que este tipo de Bachilleratos debería promover este propósito, pero en ningún momento lo cumplen.

9.- ¿El Cobach le enseña que sus relaciones de grupo sean asertivas?

En los resultados de este ítem, ¿El Cobach le enseña que sus relaciones de grupo sean asertivas? Se aprecia que el 39% de los alumnos encuestados consideran que sí lo promueve, el 13% medianamente lo hace, 48% no lo lleva a cabo.

Es sustancial que 87 de 180 alumnos, en este rubro, no consideren que el Cobach le enseña que sus relaciones de grupo sean asertivas, esto significa que implícitamente no asumen a la vida como un conjunto de elementos que hay que llenar para sentir plenitud, a su vez, encomiar un criterio verdadero y congruente con lo que se es, de tal manera, que les permita ser consecuentes con ellos mismos.

10.- Ante las distintas eventualidades de su vida, ¿la escuela le enseña que las decisiones las debe hacer en relación a la regulación social?

En esta incógnita: ante las distintas eventualidades de su vida, ¿la escuela le enseña que las decisiones las debe hacer en relación a la regulación social? El 20% de los alumnos encuestados asumen que sí lo hacen de manera frecuente, el 6% de los encuestados precisa que no representa tal sentido y, finalmente, el 74% no considera que la escuela les enseñe este propósito.

En la misma consideración, 134 de 180 alumnos, ante las distintas eventualidades de su vida, consideran que la escuela no les enseña que las decisiones las deben hacer en relación a la regulación social. Deja entre ver que no es un problema el actuar de forma asertiva en sus relaciones grupales, lo que presume que les hace falta desarrollar este tipo de habilidad, de tal manera que les permita ser directos con lo que sienten y piensan, siempre que los acompañe la experticia en este tema; es una problemática honda, cuando no se tiene claro cómo, por qué y para qué actuar de esta manera.

11. ¿La escuela le debería enseñar la importancia de conocer sus emociones para tomar decisiones acertadas en la vida?

De lo anterior, ¿la escuela le debería enseñar la importancia de conocer sus emociones para tomar decisiones acertadas en la vida? Se desprende que el 89% de los alumnos plenamente están de acuerdo con la interrogante, el 2% medianamente lo ponderan, mientras que el 9% no lo toman en cuenta.

Por ello, 161 de los 180 alumnos dicen estar conscientes de que la escuela debería enseñar la importante de conocer sus emociones para tomar decisiones acertadas en la vida. Sin embargo, no lo hace por diversos factores determinados; falta de habilidades socioemocionales de los profesores o la poca importancia que se le da a este tipo de temas.

12. ¿La escuela le debería enseñar la importancia de estrechar lazos interpersonales con las personas?

En el sentir de los alumnos sobre la pregunta, ¿la escuela le debería enseñar la importancia de estrechar lazos interpersonales con las personas?, El 89% está totalmente de acuerdo, el 6% en ocasiones sí lo considera necesario, mientras que el 9% no lo considera importante.

Esto da a entender que 161 de 180 alumnos consideran de capital importancia que la escuela debería enseñar la importancia de estrechar lazos interpersonales con las personas a los alumnos, aunque lamentablemente este anhelo se encuentra extraviado de la escuela, puesto que suma sus esfuerzos en aprendizajes conceptuales y cognitivos.

13. ¿La escuela le debería enseñar que ayudar a los demás debe hacerse desde el afán de reciprocidad?

En este aspecto, ¿la escuela le debería enseñar que ayudar a los demás debe hacerse desde el afán de reciprocidad? El 73% de los alumnos consideran que siempre es su punto de partida, el 5% medianamente lo hace, mientras que el 22% no lo toma como base.

Es así que 132 de 180 alumnos ponderan que es importante que la escuela enseñe que ayudar a los demás debe hacerse desde el afán de reciprocidad, para ello es importante desarrollar en los individuos la capacidad de asombro, empatía y otredad hacia los otros.

Es una de las finalidades que debieran tener todos los seres humanos, es darse a la tarea de conocer la importancia de esta finalidad y la necesidad de los otros; de ahí la importancia de conocernos mutuamente para hacernos uno mismo.

14.- ¿La escuela debería enseñar que debe actuar permanentemente con autoestima?

En el ítem ¿la escuela debería enseñar que debe actuar permanentemente con autoestima? El 79% de ellos considera de gran utilidad cumplir con esta finalidad, 3% medianamente expresan que sí, mientras que el 18% no lo necesitan. Es decir, que 143 de 180 precisan la necesidad de que en la escuela se promueva el actuar permanentemente con autoestima, lo que significa que la gran mayoría necesita de este tipo de apoyo y que la escuela provoque la práctica de esta necesidad, esto debería de servir a los docentes en la promoción de la autoestima como una forma de sentir, actuar, pensar y asumir las consecuencias de las eventualidades.

Resultados estadísticos

RESULTADOS OBTENIDOS			
ÍTEM	DE ACUERDO	NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO	EN DESACUERDO
1.-¿LA ESCUELA LE ENSEÑA A ACTUAR CON DIGNIDAD EN TODAS LAS ÁREAS DE SU VIDA?	6%	3%	91%
2.-¿LA ESCUELA LE AYUDA A DESCUBRIR QUIÉN ES?	6%	3%	91%
3.- EN LOS RETOS QUE SE PRESENTAN EN SU VIDA, ¿LA ESCUELA PROMUEVE CÓMO ACTUAR Y ENFRENTAR LOS OBSTÁCULOS PENSANDO QUIÉN PUEDE SER?	16%	17%	67%
4.- EN SU DIARIO VIVIR, ¿LA ESCUELA LE HA ENSEÑADO QUE CADA ACTO QUE REALICE DEBE SER CONGRUENTE CON SU PROYECTO PERSONAL-SOCIAL?	26%	19%	55%
5.- ¿ACTÚA EN TODO MOMENTO DE ACUERDO A SU NÚCLEO VALÓRICO QUE LE HA PROMOVIDO LA ESCUELA?	26%	19%	55%
6.-¿APLICA EN LA TOMA DE DECISIONES EL IDEAL DE PENSAR SINTIENDO, COMO ALGO QUE EXPERIMENTÓ EN LA ESCUELA?	34%	12%	54%
7.- ¿EN LA ESCUELA LE ENSEÑAN QUE SU LABOR COTIDIANA ESTÁ REPRESENTADA PRIMERO POR EL CONOCER Y POSTERIORMENTE POR EL HACER?	34%	12%	54%
8.-¿ES UN AFÁN PRIMORDIAL DEL BACHILLERATO ENSEÑARLE QUE SUS ANHELOS Y METAS DEBEN IMPULSARLO PARA SER MEJOR SER HUMANO DESDE LA ESCUELA?	27%	10%	63%
9.- ¿EL COBACH LE ENSEÑA QUE SUS RELACIONES DE GRUPO SEAN ASERTIVAS?	39%	13%	48%
10.- ANTE LAS DISTINTAS EVENTUALIDADES DE SU VIDA, ¿LA ESCUELA LE ENSEÑA QUE LAS DECISIONES LAS DEBE HACER EN RELACIÓN A LA REGULACIÓN SOCIAL?	20%	6%	74%
11. ¿LA ESCUELA LE DEBERÍA ENSEÑAR LA IMPORTANTE DE CONOCER SUS EMOCIONES PARA TOMAR DECISIONES ACERTADAS EN LA VIDA?	89%	2%	9%
12.¿LA ESCUELA LE DEBERÍA ENSEÑAR LA IMPORTANCIA DE ESTRECHAR LAZOS INTERPERSONALES CON LAS PERSONAS?	89%	2%	9%
13. ¿LA ESCUELA LE DEBERÍA ENSEÑAR QUE AYUDAR A LOS DEMÁS DEBE HACERSE DESDE EL AFÁN DE RECIPROCIDAD?	73%	5%	22%
14. ¿LA ESCUELA DEBERÍA ENSEÑAR QUE DEBE ACTUAR PERMANENTEMENTE CON AUTOESTIMA?	79%	3%	18%

Interpretación de los resultados

Desde una interpretación general y de acuerdo a los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta a los alumnos del COBACH 122 “La Gloria”, del Municipio de Comitán, se observa que tienen grandes necesidades en cada uno de los esquemas planteados; la proporción encuestada se traduce en que la gran mayoría del alumnado pondera todos estos aspectos como sintonía ideal en la construcción de su personalidad, que debería

promover la escuela al menos en una décima parte. Sin embargo, no se hace por alguna razón que puede ser visible.

Los encuestados, por ejemplo, consideran que la escuela no les ayuda a actuar con dignidad en las distintas circunstancias de su vida, puesto que debe promoverse hasta en los actos cotidianos. Esto deja ver una necesidad permanente en este rubro, relacionado a tres aspectos, el primero a ser consciente de su importancia en todas las esferas de la vida humana, el segundo a estar practicando

este aspecto valoral continuamente desde el corazón de las aulas y, finalmente, como un elemento característico de la personalidad promovido dentro y fuera de las instituciones escolares.

En el terreno de tener en claro si la escuela les ayuda a descubrir quién son para la vida, aunque esta no lo haga directamente, no significa que algunos docentes no lo intenten o bien refieran la importancia de la familia para lograrlo. Aunque es un ideario la existencia de este proceso como un acto permanente para autodescubrirse, a la vez es una función que debería ser esencial en la promoción de saberes dentro y fuera de la escuela. Lo que implica que el ideal Socrático de descubrirse constituya un éxito de la vida humana que debiera ser retomado por las instituciones escolares como un aspecto de formación integral.

En relación a lo anterior, uno de los grandes retos para los alumnos se encuentra en el área de cuestionarse continuamente ante los retos que se presentan en su vida, aquí el grueso de la escuela debería promover el cómo actuar y enfrentar los obstáculos pensando en quiénes pueden ser. Es decir, aunque este anhelo no se lleve a cabo, no significa que los individuos en ningún momento lo descubran, tarde o temprano reconocerán su importancia.

Por ello, el que los alumnos estén conscientes de que en su diario vivir la escuela no les ha enseñado que en cada acto que realicen deben ser congruentes con su proyecto personal y social implica, por un lado, para el estudiante experimentar una falta de congruencia con su proyecto personal-social y, por otro, un sentido de desorientación categorizado por la falta de coherencia; de ahí que los planes y programas deben apuntalar los aspectos más relevantes para prevenir conductas de alto riesgo que en última instancia impactan de forma directa o indirecta en el colectivo social.

Aunado a ello, el actuar en todo momento de acuerdo a un núcleo valórico promovido desde la escuela, garantizaría la conveniencia entre pares; es decir, que se debe entrar a la discusión de que

si la escuela, con un currículo valoral arraigado a las pretensiones de la ciudadanía, incide en la verdadera reestructuración de las relaciones humanas y dar paso hacia una sociedad más justa y equitativa.

En este orden de ideas, los alumnos deben configurar en su personalidad el sentir pensando, al ser una acción necesaria en la consecución de las decisiones significa que no deben actuar como depositarios de los contenidos o saberes, sino ser uno mismo con lo que se desea saber, entender y palpar como realidad

En otro sentido, el conocer y después actuar siempre debe estar relacionado a la ponderación individual y personal que los alumnos hacen todos los días en las aulas y en las distintas áreas de su vida. Ante esto, los encuestados consideraron que en la escuela no les han enseñado que su labor cotidiana debe estar representada por el primero conocer y posteriormente el hacer. En pocas palabras la escuela no incubó a la toma de decisiones, ni asumir las consecuencias, como aspectos esenciales en las personas.

Ante este tipo de realidades infieren los alumnos del Cobach 144, que cuando forman grupos, permanentemente lo hacen identificando la empatía de unos a otros. Esto significa que implícitamente no asumen que están siendo formados para trabajar con los demás y, a su vez, presumen falta de habilidades socioemocionales de los profesores o la poca importancia que se le da a este tipo aspectos.

Un hecho innegable es que en la edad de la adolescencia los alumnos necesitan urgentemente conocer y reconocer su lugar en el mundo, lo que significa que la gran mayoría necesita de este tipo de apoyo y la escuela debiera provocar una práctica para solucionar este tipo de necesidades, esto debería de servir a los docentes en la promoción de la autoestima como una forma de sentir, actuar, pensar y asumir las consecuencias de las eventualidades.

Conclusiones

El proceso de las resignificaciones es un elemento que es necesario ser tomado en cuenta por el profesorado a la hora de materializar los contenidos curriculares en el aula, además de ser considerado como una forma de reubicar o reorientar la finalidad de algo, cuyo significado sea tomado de cada individuo, puesto que, hay que recordar que todos pensamos y actuamos diferente. Es importante recordar que en todas las áreas del conocimiento se hallan relacionados los procesos de resignificación, ya sea para la edificación de un gran edificio, en donde su sola construcción modifica la percepción visual, y reestructura la manera de cómo las personas percibimos esa nueva realidad.

De esta manera podemos comprender las resignificaciones de los estudiantes que continuamente son modificadas por su percepción, bien por ellos mismos o por agentes externos a su voluntad.

Por un lado, es disyuntivo pensar que el logos expresado por Palacio (2016) es una facultad de unos cuantos, como querer pretender que los

otros no entienden la coherencia del mundo, por el contrario, es en el autoconstrucción del conocimiento que descansa la ordenación de las cosas o la realidad. Ante esto, la sabiduría humana se halla en el reconocer la importancia de las resignificaciones. De ahí que el estudio estadístico de 14 ítems se planteó desde la precepción de los alumnos del Cobach 144, sobre la anomalía que hace el profesorado como uno de los representantes de la escuela, al tratar de traducir las aspiraciones de los alumnos en una aspiración que sólo exista de nombre (ser feliz).

Por el contrario, la escuela debería servir como la incubadora de personas felices, exitosas en el reconocimiento de las habilidades que los harán sentirse plenos con lo que puedan y quieran ser, y no en lo que los demás deseen. Sin duda es un planteamiento que el currículo debe discutir sentir-pensando, si se piensa en hacer de los individuos seres humanos integrales, esto es un reto que asumir en la modernidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM (2017) documento consultado el 10 de enero de 2018 y recuperado en la web: <https://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?ws=90c-94f8e-ecf2-e611-9426-b8ca3a5db7a1>
- Chaux, E. (2012). Contribución de educación a la construcción de paz: retos y avances. En Rettberg, A. (comp.), *Construcción de Paz en Colombia* (pp. 493 – 507). Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, CESO, Departamento de Ciencia Política.
- Del Palacio, Jaime. (2016) *El gran teatro de la mente. Los orígenes de la vida personal*. México. Editorial Paidós.
- Hidalgo, C. Et al. (1999). *Comunicación Interpersonal. Programa de entrenamiento en habilidades sociales*. México. Alfaomega.
- Hofstadt, C. (2005) *El libro de las Habilidades de Comunicación*. México. Díaz de Santos.

- Maslow, Abraham H. (2015) El hombre autorrealizado. Hacia una psicología del Ser. España. Editorial Kairós.
- Papalia, E., Diane. Wendkos, Olds, Sally. Duskin, Feldman, Ruth. (2009) Psicología del desarrollo de la infancia a la adolescencia. México. Mac Graw Hill.
- Pérez, Porto, Julián. Merino María. (2014), definición de resignificación. Documento recuperado 12 de enero de 2018 en la web: (<https://definicion.de/resignificacion/>)
- Real Academia de la Lengua Española (2018). Comento consultado el 20 de febrero de 2018 y recuperado en la web: <http://www.rae.es/>
- Woolfolk, Anita. (2010) Psicología Educativa. México. Editorial Pearson.